

JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISH - DOLZARB VAZIFA

M.R.Murodullayeva
Sergeli tumani IIO FMB huzuridagi
TB tergovchisi, kapitan

Annotatsiya: maqolada jinoyatchilik va uning oldini olishda olib borilayotgan ishlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jinoyatchilik, davlat, huquqbuzarlik, fuqarolar, sud, ishonch, ota-ona, farzand.

Yoshlik insonning porloq kelajagi uchun urug' qadaydigan bahor pallasidir. Bu ne'matdan unumli foydalanib, o'zining salohiyatini oshirib borgan, jamiyatda munosib o'rin egallashga kirishgan insonning ertasi nurafshon. Ammo, ayrimlar "Yoshlik – beboshlik" deya nojo'ya harakatlarga qo'l urib jinoyat ko'chasiga kirib qolganini bilmay qolyapti. Bundaylar o'z boshiga o'zi kulfat sotib oladi, desak xato bo'lmaydi. Agar ular ham o'z muvaffaqiyatlari bilan yurt ravnaqiga hissa qo'shayotgan yoshlardan ibrat olganida, ularning ota-onalari farzandlariga befarq bo'lmaganlarida edi bugun yoshlar jinoyatchiligi ancha kamayardi. Adashgan yoshlar mayda bezorilik, o'g'irlikka qo'l urib bebaho, betakror umrning oltinga teng davrini panjara ortida o'tkazmagan bo'lardilar.

Yoshlar ertamiz ko'zguasi. Ularning kelajagi butun bir millatning shirin tashvishidir. Hozirda barcha jabhada yoshlar masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish uchun nafaqat ota-ona, mahalla, balki bir qator tashkilot va idoralar ham mas'ul etib belgilangan.

Bugun jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarining yoshlar o'rtasida kuzatilayotgani achchiq haqiqat. YOshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar umumiy jinoyatlarga nisbatan 25 foizga etgan. Mutasaddilar "Kasalni davolagandan ko'ra, oldini olgan ma'qul", degan naqlga amal qilgan holda jinoyat bilan kurashishda dastlab yoshlarni jinoyat qilishga undaydigan sabablar, holatlarni aniqlab, ularni bartaraf etish choralari ko'rmoqda. YOshlar orasidagi jinoyatlarning ildizi ham xuddi shu jihatlardan qidirilmoqda.

Ma'lumki, O'zbekistonning hozirgi taraqqiyot bosqichida sud-huquq, jumladan, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan qator tashabbuslar ilgari surildi. 150 dan ortiq qonun hujjati qabul

qilindi. «Xavfsiz shahar», «xavfsiz xonadon», «xavfsiz turizm» kabi huquqbuzarliklarning oldini olishning innovatsion g'oyalarini o'z ichiga olgan konsepsiyalar hayotga tatbiq etildi. Eng asosiysi, bu soha huquqbuzarliklarning oqibati bilan kurashish emas, balki ularning oldini olish zarurligi haqidagi hayotiy tamoyil asosida isloh qilinmoqda. Jumladan, jamoat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul tuzilma – Milliy gvardiya tashkil etildi va uning vakolatlari belgilandi.

Sud hokimiyati bugungi kunda har bir fuqaroning huquq hamda erkinliklarini ishonchli tarzda qo'riqlash va himoya qilishga qaratilgan chinakam mustakil davlat institutiga aylanmoqda.

Fuqarolarning sudga bo'lgan ishonchining mustahkamlanib borishi yurtimizda bu sohada bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasidir.

«Sudlar to'g'risida»gi Qonunning 2-moddasida sudning vazifasi aniq va ravshan belgilab berilgan bo'lib, unga ko'ra O'zbekiston Respublikasida sud O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va boshqa qonunlarida, inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro hujjatlarda e'lon qilingan fuqarolarning huquq va erkinliklarini, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning huquqlari hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini sud yo'li bilan himoya qilishga da'vat etilgan.

Sudning faoliyati qonun ustuvorligini, ijtimoiy adolatni, fuqarolar tinchligi va totuvligini ta'minlashga qaratilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Murodov B.B. Jinoyat ishini tugatish institutini takomillashtirish: yuridik fanlar bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2018. – B. 733.

2. Jernovoy M.V., Butkov A.V. Некотoрые особенности профилактиki pravonarusheniy v zarubejnyx stranax // Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. – Sibir.: 2018, – №1. – S. 67– 70.

8. Kvashis V.E. Основы viktimologii. Problemy zaщitы prav poterpevshix ot prestupleniy. – M: IOTA vepe, – 2019. – S. 52.

9. O'razaliev M.Q. Oilada voyaga etmaganlarga qarshi sodir etiladigan jinsiy jinoyatlarning oldini olish. yurid. fan. nomz. diss. Avtoref. – T., – 2018. – B. 58.